

У. А. Калматов, ukalmatov@bk.ru

*Кыргызский государственный технический университет
им. И. Раззаков,, г. Бишкек.*

К. Сатаркулов

Институт автоматизации и информационных технологий, г. Бишкек

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО ХАРАКТЕРУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ МАСЛА

В статье рассматривается способ диагностирования межвитковых замыканий (МЗ) в силовых масляных трансформаторах (СМТ).

В основе предлагаемого метода теплового контроля лежит зависимость температуры локальных участков обмотки СМТ от дефектов различного вида, которые существуют на этом участке. В результате увеличения температуры трансформаторного масла (ТМ) на этом участке за счет возникшей подъемной силы подогретое ТМ устремляется вверх из поврежденного локального участка обмотки. Значение температуры устремленного вверх масла может быть зарегистрировано термодатчиком, расположенным над обмоткой.

Ключевые слова: силовые масляные трансформаторы; тепловой процесс; охлаждение; трансформаторное масло; диагностика; магнитопрод.

От надежной работы силовых масляных трансформаторов (СМТ) в значительной степени зависит надежность электроснабжения потребителей [1, 2].

Для обеспечения бесперебойной работы СМТ необходимо улучшить качество его обслуживания и ремонт. Современный подход таков, что техобслуживание и ремонт СМТ производятся по его состоянию. Методы, с помощью которых определяется состояние маслonaполненного оборудования, следующие: хроматография масла для определения растворенных в них газов, акустический контроль, тепловизионный способ диагностирования и др. [3, 4]. Для предотвращения аварийного отказа необходимо повысить требования к системе диагностирования СМТ. По нашему мнению, такие задачи можно эффективно решать, используя комплексный подход, т.е. совершенствуя методы, средства, алгоритмы диагностирования [4, 5].

Постановка задачи

Анализ научно-технической литературы [5] показал, что *вопрос идентификации внутренних развивающихся дефектов по тепловому полю, изучен недостаточно*

Статья посвящена решению задачи диагностирования межвитковых замыканий по температуре масла в верхних слоях над его обмотками. Для этого предложен новый способ мониторинга температурного поля в этих слоях.

В принципе, температурное поле в любом слое масла СМТ можно найти, решив следующее уравнение [6,8]:

$$c\gamma \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dx} \left(xm, o \frac{d\theta}{dx} \right) + \left(\lambda_{ym, o} \frac{d\theta}{dy} \right) + \left(\lambda_{zm, o} \frac{d\theta}{dz} \right) + q_{m, o}, \quad (1)$$

где c – удельная теплоемкость материала; γ – удельная плотность материала; $q_{\hat{o}, \hat{i}}$ – мощность источников теплоты магнитопровода (индекс \hat{o}) и обмоток (индекс \hat{i}); $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z$ – коэффициенты теплопроводности по осям x, y, z .

Построение математической модели (1) начинается с рассмотрения феноменологической тепловой схемы замещения СМТ (рис. 1).

Рисунок 1 – Поперечное сечение трансформатора: 1 – бак; 2 – устройство РПН; 3 – обмотки ВН и НН; 4 – масло; 5 – ярмо, 6 – отводы обмоток; 7 – балка стяжная

В динамическом режиме уравнение нагрева трансформатора имеет вид [6]:

$$\rho C \frac{\partial \theta}{\partial t} - \text{div}(k \text{grad} \theta) = Q, \quad (2)$$

где ρ – плотность масла, Вт/м²; C – удельная теплоемкость, Дж/град-кг; k – коэффициент теплопередачи, Вт/град; θ – температура, град; Q – количество теплоты, Вт/м³.

Известно, что основным методом решения уравнений (1, 2) является метод конечных элементов (МКЭ) [7]. Пример использования МКЭ для трехмерной модели силового трансформатора представлен на рис. 1 [4].

Применяя метод Галеркина к уравнению (2) совместно с МКЭ, приходим к выражению

$$\int_v [N]^T \{ - \text{div}[k \text{grad}(\theta)] + \alpha \theta \} dV = \int_v [N]^T Q dV, \quad (3)$$

где $[N]^T$ – вектор-столбец; α – коэффициент теплоотдачи.

Рисунок 2 –Трехмерная тепловая модель силового трансформатора

Для решения уравнения (2) задаются следующие граничные условия: значение температуры дна бака; выражение $n(kgrad\theta)=0$ для внутренней границы и $n(kgrad\theta)=k_{SB}\beta(\theta^4 - \theta_0^4)$ для внешней границы.

Изложенный выше метод нахождения теплового распределения в силовых трансформаторах больше подходит для проведения теоретических исследований с целью установления влияния разнообразных факторов на объемное температурное поле и идентификации на этой основе его повреждений.

Для оперативного анализа состояния трансформатора в процессе его эксплуатации более приемлемым является проведение мониторинга температуры масла только в верхних его слоях над его обмотками с помощью следующего способа.

Способ диагностирования межвитковых замыканий

Научная гипотеза. При возникновении межвитковых замыканий повышается температура этих участков обмотки, следовательно, подогретое трансформаторное масло с этих участков устремляется вверх. Значение температуры устремленного вверх масла может быть зарегистрировано термодатчиком, расположенным над обмоткой, когда движущееся вверх масло достигнет этого датчика. Таким образом, можно диагностировать межвитковые замыкания.

Для проверки выдвинутой научной гипотезы была разработана и создана физическая модель силового масляного трансформатора, фотография которой представлена на рис. 3, а схематичное изображение СМТ для пояснения способа диагностирования межвитковых замыканий его обмоток показано на рис. 4. Для съема сигнала от терморезисторов 2 (рис. 4) на крыше бака СМТ при его производстве выполнены отверстия небольших диаметров для ввинчивания устройств 7 (рис. 4), для передающих сигналы от терморезисторов, которые расположены под крышей над обмотками СМТ. Устройство 7 по конструкции и габаритам подобно автомобильным свечам зажигания.

Рисунок 3 – Физическая модель силового масляного трансформатора

Рисунок 4 – Схематичное изображение СМТ с системой регистрации аномального теплового режима его работы

На рис. 4 изображено устройство 7 для передачи сигнала от термодатчика 2. Устройство 7 состоит из: 3 – герметик из электротехнического стекла; 4 – токопроводящий провод; 5 – изолятор из алюмооксидной керамики; 6 – внутренние уплотнения; 8 – уплотнительная шайба; 9 – медно-стеклянный герметик; 10 – токопроводящая трубка; 1– схематичное изображение движения масла от сильно перегретого участка обмотки СМТ.

Система обработки информации состоит из прибора контроля (ПрК), в состав которого входит и устройство сопряжения; компьютера и шести датчиков, расположенных в верхних слоях над обмотками трансформатора.

Прибор ПрК имеет каналы измерения: шесть – температуры масла; один – температуры воздуха; три – нагрузок каждой фазы.

В целом работа системы реализуется следующим образом. Прибор ПрК с помощью соответствующих датчиков в каждый момент изменения нагрузки в любой фазе производит измерение нагрузки каждой фазы и температуры масла над каждой обмоткой, передавая эти значения компьютеру. Программное обеспечение компьютера с помощью соответствующих алгоритмов сопоставляет графики изменения нагрузок и температур обмоток с учетом постоянного нагрева и охлаждения масла. При несовпадении этих графиков каждой фазы система подает сигнал тревоги, так как возможно, что в соответствующих обмотках происходит аномальный нагрев.

Очевидно, что основной функциональной частью предлагаемой системы диагностирования являются расчетные алгоритмы и соответственно математический аппарат, на котором они базируются. Это является предметом наших дальнейших исследований.

Заключение. Реализация предложенной системы диагностирования силового трансформатора находится на этапе завершения. Предварительные испытания показали справедливость выдвинутой нами гипотезы. В частности, предложен альтернативный метод анализа процесса охлаждения с помощью компьютерной модели процесса охлаждения силового трансформатора в среде Simulink.

Предлагаемая система отличается от существующих тем, что появляется возможность выявления неисправностей на раннем этапе развития дефектов.

Литература

1. Боднар В. В. Нагрузочная способность силовых масляных трансформаторов / В.В. Боднар. – М.: Энергоатомиздат. – 1983. – 176 с.
2. Васютинский С. Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов / С.Б. Васютинский. – Л.: Энергия, 1970. – 432 с.
3. Костюкова Т. П., Семенов В.В. Диагностика электротехнического маслonaполненного оборудования в эксплуатации на основе тепловизионного метода контроля // ЭЛЕКТРО. – 2004. – № 3. – С. 30–32.
4. Семенов В. В. Контроль состояния маслonaполненного оборудования на основе хроматографического анализа газосодержания масла // Информационные технологии в науке, проектировании и производстве (Computer-Based Conference): Материалы IX Всеросс. науч.-техн. конф. – Новгород: Новг. гос. техн. ун.-т, 2003.– С. 14–15.
5. Костюкова Т. П., Семенов В.В. Анализ видов, последствий и критических отказов силового энергетического оборудования. Методы обеспечения эксплуатационной безопасности // VII симпозиум «Электротехника 2010»: Сборник научных трудов. – М. 2003. – С. 69–72.
6. Зализный Д. И. Расчет температур основных элементов силового масляного трансформатора на основе анализа температуры поверхности его бака / Д. И. Зализный О. Г. Широков // Энергетика... (Изв. высш. учебн. заведений и энерг. объединений СНГ). – 2012. – № 4. – С. 18–28.
7. Сильвестер П., Феррари Р. Методы конечных элементов для радиоинженеров и инженеров электриков. – М.: Мир, 1986. – 229 с.
8. Сатаркулов К.А., Калматов У.А., Суюнтбекова Н.А. Анализ процесса охлаждения силового трансформатора аналитическим и численным методом // Проблемы автоматизации и управления. – 2018. – № 2 (35). – С. 42–50.